

SINALOA
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN
PÚBLICA Y CULTURA

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SINALOA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA
SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Esc. Prim. "PETRÓLEOS MEXICANOS" Clave: 25DPR1767N, Zona Esc. 120, Sector XIX
AV. MUNICH, FRACC. PEMEX, C.P. 82136, MAZATLÁN, SINALOA

Mazatlán, Sinaloa a 6 de marzo de 2023.

El que suscribe, **PROFR. GABRIEL ANDRADE ZAMORA**, director de la Escuela Primaria "**PETRÓLEOS MEXICANOS**" con Clave: **25DPR1767N**, perteneciente a la Zona Esc. 120, Sector XIX, ubicada en Mazatlán, Sinaloa, otorga la presente **CONSTANCIA** al **Dr. Iván Humarán Nahed**, por haber impartido la conferencia "**¿Cuánto Vale tu Casa?**", a los alumnos de 6to grado de primaria.

Se extiende la presente **CONSTANCIA**, para los usos legales que convengan al interesado.

Atentamente

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
PÚBLICA Y CULTURA
ESC. PRIM. FED. MAT.
PETRÓLEOS
MEXICANOS
CLAVE 25DPR1767-N
ZONA 120 SECTOR XIX
FRACC. PEMEX
MAZATLÁN, SINALOA

PROFR. GABRIEL ANDRADE ZAMORA